

Z.12: Einsatz von Open Source Software für Forschungsdatenrepositorien

erstellt am: 29.11.2019

von: Beate Rajski
Kai Wörner

geändert am:

von:

Version:

1.0

Status:

Abgeschlossen

Übersicht:

- Programm:** Hamburg Open Science
Projekt: Forschungsdatenmanagement
Projektlaufzeit: 2018-2020
Auftraggeber: Prof. Dr.-Ing. Andreas Timm-Giel
Projektleitung: Beate Rajski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4326983>

Einsatz von Open Source Software für Forschungsdatenrepositorien

Für den Aufbau der Forschungsdatenrepositorien im Projekt Hamburg Open Science standen auch mangels kommerzieller Alternativen ausschließlich Open-Source-Alternativen für die Auswahl zur Verfügung. Die TU Hamburg hat sich für die Software DSpace mit der Erweiterung DSpace-CRIS entschieden, die Universität Hamburg für die Software Invenio/Zenodo. Beide Repositorien sind standardkonform aufgebaut, so dass mittel- und langfristig bei Bedarf die Migration in ein anderes System erfolgen kann. In diesem Bericht wird beschrieben, welchen Beitrag beide Universitäten zu der jeweiligen Software beigesteuert haben.

Inhalt

Open Source Software	2
Invenio RDM	2
Beitrag und Beteiligung der Universität Hamburg	3
Ziele und Mehrwert für die Universität Hamburg	4
DSpace.....	4
DSpace-Community: Beteiligung der TU Hamburg.....	5
DSpace-Versionsplanung	6
Ausblick: Automatisierte Speicherung von Software	7
Rückblick: Neue Features, realisiert durch TUHH-Funding.....	7

Open Source Software

Open Source Software (OSS) steht unter einer Lizenz, die die Weiterverbreitung, Weiterentwicklung und den freien Zugang zum Quellcode garantiert. Im Gegensatz zu proprietärer Software vermeidet der Einsatz von quelloffener Software den Vendor Lock-In, also die Abhängigkeit von einem einzelnen Hersteller. Einmal entwickelte Software im Quellcode weiterverbreiten zu können und Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern zu vermeiden, sind wichtige Voraussetzungen, um Software gemeinsam mit anderen zu entwickeln. Eine aktive Open Source Community kann darauf aufsetzen und ist eine mögliche Antwort auf die Frage wie man Softwareentwicklung und -nutzung nachhaltig gestalten kann.

Während die Nutzung von Open-Source-Software kostenlos ist, ist es die Weiterentwicklung in der Regel nicht. Genau wie bei kommerzieller Software muss die Programmierung und Softwarekoordination sichergestellt werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben sowohl die TU als auch die Universität Hamburg sich im Rahmen des Programms Hamburg Open Science intensiv an der Sicherung der Weiterentwicklung der ausgewählten Software und der dazugehörigen Open Source Community beteiligt.

Invenio RDM

Invenio ist ein Open Source Repository-Framework für mittlere bis sehr große Repositorien unterschiedlichsten Typs. Die Entwicklung wird federführend am CERN betrieben. Knapp

100 Repositorien weltweit werden auf der Basis von Invenio betrieben. Das wahrscheinlich bekannteste davon ist Zenodo. Es wird von der Europäischen Kommission finanziert, vom CERN und dem EU-Projekt OpenAIRE betrieben und existiert seit 2013 als nichtkommerzielles Repository für Forschende aller Disziplinen und Nationen.

Der Erfolg von Zenodo basiert vor allem darauf, dass es eine der wenigen kostenfreien Möglichkeiten darstellt, Daten und Publikationen sichtbar (mit einer DOI) und sicher (für mindestens 20 Jahre) zu sichern und dabei gleichzeitig eine sehr niedrige Hürde aufstellt, da das Interface leicht zugänglich ist. Insbesondere letzteres hat dazu geführt, dass viele Institutionen den auf Invenio basierenden Zenodo-Quellcode für den Aufbau eigener Repositorien verwendet haben - wofür dieser ursprünglich gar nicht vorgesehen war.

Dieser Umstand und die generell starke Nachfrage nach leistungsfähiger Repositorien-Software für das Forschungsdatenmanagement führte dazu, dass im Projekt Invenio RDM die Entwicklung eines Invenio "flavors" begonnen wurde, der die (erweiterte) Funktionalität von Zenodo als einfach zu installierende und zu wartende, schlüsselfertige Software anstrebt und gleichzeitig eine Community aufbauen möchte, die die Weiterentwicklung und Pflege des Codes sicherstellen kann.

Beitrag und Beteiligung der Universität Hamburg

Die Universität Hamburg, deren Forschungsdaten-Repository auch auf dem Zenodo-Code basiert, gehört, zusammen mit 13 weiteren Partnern, der initialen Entwicklergruppe von Invenio RDM an. Die Universität Hamburg wird in dieser Gruppe durch Kai Wörner vertreten. Alle Partner dieser Gruppe leisten in verschiedenem Umfang Beiträge zur Entwicklung der Software, die innerhalb einer Projektlaufzeit von nur einem Jahr (Juni 2019-Juni 2020) in einer stabilen Version 1.0 vorliegen soll. Dabei können alle Partner ihre spezifischen Wünsche an die Plattform formulieren. In diesen 12 Monaten soll nicht nur eine Software entstehen, die leicht zu installieren, anzupassen und zu warten ist und sich von anderer Repositorien-Software durch besonders gute Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit abhebt, es soll auch eine tragfähige Community sowie ein Modell für Governance festgelegt werden, das vor allem Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit sicherstellen soll, wenn die Community sich vergrößert und möglichst keine monetären Beiträge erfordert.

Jeder Partner hat Rollen und Verantwortung für verschiedene Module im Projekt übernommen. Die Universität Hamburg ist an den meisten Modulen beteiligt und hat die Federführung für SAML-Authentifizierung sowie S3-Anbindung übernommen. Für beide existieren jetzt bereits funktionsfähige Module als OSS in GitHub. Darüber hinaus beteiligt sie sich - wie alle Partner - am Testen der einzelnen Module sowie der Software als Ganzem. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes verläuft die Entwicklung im Zeitplan, die Veröffentlichung des zweiten Alpha-Release erfolgte am 29.11.2019.

Für die eigentliche Entwicklungsarbeit, die in Hamburg vollzogen werden soll, wurde versucht, einen einschlägigen Entwickler im Rahmen von HOS einzustellen. Dieser Versuch war erwartungsgemäß nicht von Erfolg gekrönt. Glücklicherweise konnte das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement einen Freelance-Entwickler (Esteban Gabancho, ehemals Invenio-Entwickler am CERN) für die HOS-Projektlaufzeit gewinnen, der über Beratungs- und Werkverträge Entwicklungsarbeit leistet und die Mitarbeiter an der UHH und am Regionalen Rechenzentrum, das den technischen Betrieb übernimmt, auf einen Kenntnisstand bringt, der es ihnen ermöglicht, selber eine aktive Rolle in der Entwicklung einzunehmen. Er ist auch direkt für die UHH an der Invenio RDM-Abstimmung beteiligt.

Mitarbeiter aus Hamburg beteiligen sich auch aktiv an den regelmäßigen Invenio (nicht RDM) Benutzertreffen sowie Trainings-Boot-Camps, die vom CERN aus organisiert werden.

Ziele und Mehrwert für die Universität Hamburg

Die Messbarkeit des Erfolges des Invenio RDM-Projektes ist so definiert, dass sowohl Zenodo.org als auch ein bisher auf Fedora Commons basierendes Repositorium der Northwestern University auf die Version 1.0 der Codebasis von Invenio RDM umgestellt sind. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Codebasis des Forschungsdaten-Repositoriums der UHH umgestellt werden. Mit dieser Umstellung wird das Repositorium nicht nur deutlich einfacher zu warten sein, da es sich am Hauptstrang der FDM-Entwicklung orientieren kann, es wird auch durch neue Funktionalität leistungsfähiger und besser an die Bedarfe der UHH angepasst sein. Hervorzuheben ist hier vor allem die Möglichkeit, Communities einzurichten, die für spezifische Zwecke angepasste Metadatenschemata unterstützen, ohne auf die (DataCite)-standardkonforme Beschreibung zu verzichten.

DSpace

DSpace ist ein Open-Source-Softwarepaket für den Betrieb von Repositorien. Ziel ist die Bereitstellung digitaler Inhalte für Endnutzer*innen und die Bereitstellung von Werkzeugen für die Verwaltung und Erhaltung von Inhalten innerhalb der Anwendung. DSpace wurde ursprünglich am MIT entwickelt und ist die am weitesten verbreitete Repository-Softwareplattform (Open Source oder proprietär), mit mehr als 2.500 Installationen weltweit. Die DSpace-Entwicklung wird über die gemeinnützige Organisation Lyrisis koordiniert. Zentrale Aufgaben wie die Softwarekoordination werden über Mitgliedschaften und Sponsoring finanziert.

Für DSpace steht die von 4Science entwickelte Open-Source-Erweiterung DSpace-CRIS zur Verfügung, die DSpace mit vielen Funktionen ergänzt, die der Darstellung des Forschungsoutputs einer Einrichtung dienen.

Die TU Hamburg nutzt DSpace-CRIS 5.10 für ihr Forschungsdatenrepositorium in TUHH Open Research.

DSpace-Community: Beteiligung der TU Hamburg

Die TU Hamburg beteiligt sich mit dem Ziel der Weiterentwicklung von DSpace aktiv an der DSpace Community.

DSpace-Governance:

Die Project Governance ist die Selbstverwaltung der DSpace Community innerhalb von Lyrasis. Kern ist die DSpace Leadership Group. Sie entscheidet über den Einsatz der Mittel, die durch Mitgliedschaften und Sponsoring zur Verfügung stehen, und trifft alle strategischen Entscheidungen in Bezug auf DSpace. Jedes „DSpace-Mitglied“ finanziert mit der Mitgliedschaft bei Lyrasis nicht nur die zur Entwicklung von DSpace benötigte Infrastruktur mit, sondern gewinnt auch Einfluss auf die strategische Ausrichtung und Entwicklung von DSpace.

DSpace-Konsortium Deutschland:

Im Sommer 2018 gründeten 25 akademische Institutionen unter Führung der TU Berlin in Deutschland das DSpace-Konsortium Deutschland mit dem Ziel, die Entwicklung von DSpace zu stärken und sich Einfluss auf die Entwicklung von DSpace zu sichern, die für sie strategische Bedeutung hat. Das Konsortium ist Mitglied im DSpace-Projekt von Lyrasis. Aufgrund der kumulierten Mitgliedsbeiträge hat das Konsortium einen garantierten und stimmberechtigten Sitz in der DSpace Leadership Group. Seit Juli 2018 wird der Sitz von Beate Rajski (TUHH) wahrgenommen.

Mitarbeit in DSpace Working Groups:

- DSpace7 Entity Working Group: Oliver Goldschmidt
- GDPR (DSVGO) Working Group: Beate Rajski

DSpace 7 Entwicklung

- Teilnahme am 3. Community Sprint für DSpace 7 (Oct 1-12 2018): Oliver Goldschmidt

DSpace und DSpace-CRIS Anwender:

- DSpace-Anwendertreffen: Jährliches Treffen mit ca. 100 Teilnehmenden. Aktive Teilnahme der TUHH in 2018 und 2019 sowie Organisation des Anwendertreffens 2020
- DSpace(-CRIS) in HOS: Hosting für HAW und HCU durch die TUHH, Workshops für HAW, HCU und SUB, Beratung und Unterstützung für die SUB
- DSpace(-CRIS) in Hamburg: Neben der Absprache im HOS-Projekt steht die TUHH in Austausch mit der Helmut-Schmidt-Universität und der ZBW
- DSpace-CRIS in Deutschland: Initialisierung eines zusätzlichen Austausches zur CRIS-Erweiterung im Anschluss an die Anwendertreffen und Einrichtung einer Webseite zur Koordination von Erweiterungen. Mindestens elf Einrichtungen in Deutschland setzen DSpace-CRIS ein.
- DSpace-CRIS in Europa: Aktive Beteiligung am ersten europäischen User Group Meeting im Rahmen des EuroCRIS Membership Meetings.

DSpace-Versionsplanung

Alle Softwareplanungen innerhalb von DSpace sind auf die Version 7 ausgerichtet. Mit DSpace 7 erhält DSpace eine moderne Benutzeroberfläche und komplett überarbeitete REST-API und integriert aktuelle technische Standards und Konventionen. Durch die Kombination der neuen Benutzeroberfläche mit dem bestehenden Backend von DSpace 6 entsteht ein schlankes, dynamisches Repositorium der nächsten Generation. Ein Preview Release wurde auf der Open Repositories Conference im Juni 2019 vorgestellt. DSpace 7 sollte sich ausschließlich auf die technische Erneuerung konzentrieren und keine neuen Funktionen enthalten. Leider wurden in die Entwicklung dennoch neue Funktionen eingebracht, so dass sich die Bereitstellung der eigentlich zum Herbst 2019 geplanten Beta-Version deutlich in das nächste Jahr verschiebt.

Die DSpace 7 Release Planung ist öffentlich dokumentiert: <https://t1p.de/kh4k>. Aufgrund dieser Datenbasis ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Papiers ein Vorschlag für die Planung der Beta-Releases in der Abstimmung. Zeithorizont ist der Juni 2020. Hierfür ist zunächst zusätzlicher Aufwand erforderlich. Ein unterstützendes Fundraising ist in der Konzeptionsphase. Die TUHH wird sich an der Finanzierung einzelner Funktionen sowie an Tests beteiligen.

Für DSpace-CRIS 7 gibt es Planungen, diese bereits zu einem früheren Zeitpunkt (April 2020) bereitzustellen. Auch der DSpace-CRIS 7 Community Development Plan ist öffentlich dokumentiert: <https://t1p.de/qp6h>

Zum Hintergrund einer vorgezogenen CRIS-Version: Für DSpace gibt es zurzeit noch zwei unterschiedliche Oberflächen. Die CRIS-Erweiterung für DSpace 5/6 ist nur für eine davon verfügbar. Sie enthält aber wichtige Funktionen wie die Darstellung von Autoren, Instituti-

onen oder Projekten und die Einbindung von OpenAIRE, die auch von anderen als Bestandteil von DSpace gewünscht werden. Die native Integration dieser Funktionen in den DSpace-7-Kern ist ein wesentlicher Grund für die verzögerte Fertigstellung von DSpace 7. DSpace-CRIS 7 kann diese Funktionen durch die CRIS-Erweiterung abdecken, so dass eine schnellere Veröffentlichung möglich ist. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Migration zu DSpace 7 an der TU Hamburg zum Projektende konkret geplant bzw. bereits durchgeführt werden kann.

Eine CRIS-Erweiterung wird es auch für zukünftige DSpace Releases geben, da nicht alle Funktionen, die für ein Forschungsinformationssystem relevant sind, auch in einem Standardrepositorium notwendig sind.

Ausblick: Automatisierte Speicherung von Software

Die Archivierung und Zitierfähigkeit von wissenschaftlicher Software ist für das Forschungsdatenmanagement der TU Hamburg von großer Bedeutung. Die Anforderungen, die sich aus der Übernahme von Repositorien aus GitLab und GitHub in ein DSpace-Repositorium ergeben, wiesen große Ähnlichkeit mit denen des DFG geförderten Projektes SARA (Software Archiving of Research Artefacts) auf. In einem gemeinsamen Workshop wurde dies praktisch eruiert. Die daraufhin eingerichtete Test-Installation der SARA-Software war erfolgreich. Die Open Source Software SARA soll deswegen 2020 für die TUHH angepasst und nachgenutzt werden.

Rückblick: Neue Features, realisiert durch TUHH-Funding

Auch der TU Hamburg ist es erwartungsgemäß nicht gelungen, für das Projekt einen zusätzlichen Programmierer einzustellen. Deswegen wurde Aufträge an die Firmen 4Science (Entwicklerin von DSpace-CRIS) und The Library Code (DSpace Committer mit Fokus auf Deutschland) vergeben. In allen Verträgen wurde die Bereitstellung der Ergebnisse als Open Source Software verbindlich festgeschrieben.

Die folgenden Features wurden umgesetzt. Soweit bekannt, ist markiert ob das jeweilige Feature bereits Eingang in die offizielle DSpace-CRIS-Auslieferung gefunden hat. Die von The Library Code vorgenommenen Ergänzungen sind bislang nicht in den offiziellen DSpace-Kern eingegangen, stehen aber Open Source zur Verfügung.

Der TOR-Prototyp, der sämtliche Änderungen, Erweiterungen und Konfigurationen enthält, steht ebenso Open Source zur Verfügung und wird bereits von HAW und HCU im HOS-Kontext nachgenutzt.

	Aktiv auf TORE	In DSpace-CRIS Kern	Beschreibung
Feature: Publication Claiming	-	?	Funktionen zum Mitteilen bzw. Beanspruchen einer Beteiligung an einer Publikation. Diese Funktionen sind auf TORE derzeit nicht aktiviert.
Feature: Duplikatkontrolle	-	?	Funktionen und ein Script zum Finden und Zusammenführen von Entitydubletten. Derzeit auf TORE nicht in Betrieb.
Feature: Entity Owners	x	x	Möglichkeit zum Konfigurieren von „Ownership“ an bestimmten Entityobjekten. Dies ermöglicht es z.B., gezielt User festzulegen, die bestimmte Entity-Objekte (z.B. Projekte) editieren können, ohne umfassende Adminberechtigungen auf den gesamten Entitybereich erhalten zu müssen.
Feature: Publikationen zu Projekt hinzufügen und verwalten vom Projekt aus	x	?	Normalerweise konnten Projekte nur über den Publikationsworkflow mit Publikationen verknüpft werden. Jetzt können Publikationen auch nachträglich aus der Projektadministration heraus an ein Projekt angehängt werden. Das Feature wurde gemeinsam mit der Universität Bamberg umgesetzt.
Feature: ORCID Update Pull	-	?	Automatische Aktualisierung von Userprofilen aus ORCID heraus, sofern eine ORCID-Verknüpfung autorisiert wurde. In TORE werden ResearcherProfile derzeit nicht aus ORCID geupdated.
Feature: Affiliierung aus RP in Publikation übernehmen	-	x	Bei der Erfassung von Publikationen kann für jeden Autor eine Organisations- oder Institutszugehörigkeit festgelegt werden. Durch die geförderte Erweiterung werden hier nach der Personenauswahl ggf. Werte aus dem ResearcherProfil automatisch eingetragen. Die Erweiterung ist derzeit auf TORE nicht in Betrieb, da die Organisationszugehörigkeit der Personen auf Publikationsebene derzeit nicht erfasst wird.
Feature: Mehrsprachige Entities	x	x	Mehrsprachigkeit wurde in DSpace CRIS im Bereich Entities nicht durchgängig angeboten. 4Science hat die Mehrsprachigkeit in den meisten Teilen für uns umgesetzt (mehrsprachige Werte, mehrsprachige Feldlabels). Es existiert ein Fallback auf Standardwerte, wenn ein Feld nicht in der gewünschten Sprache belegt ist. Das Feature wurde teilweise mit der Unterstützung der Universität Bamberg gemeinsam umgesetzt.
Feature: Entity Admins	x	x	Möglichkeit zum Festlegen von DSpace-Usern bzw. Usergruppen, die Administrationsberechtigt für einzelne Entitytypen sind, aber nicht für das Gesamtsystem. Auf diese Weise kann z.B. festgelegt werden, dass bestimmte Personen neue Projekte anlegen und alle vorhandenen bearbeiten können, ohne dass diese gleichzeitig vollständige Adminrechte bekommen muss.
Feature: ZDB Lookup	x	x	Möglichkeit zum Lookup von Zeitschriften aus der ZDB, über Titel oder ISSN.
Feature: Neuanlegen von Entities aus Entities heraus	x	x	Möglichkeit zum Festlegen, ob aus einer Entity heraus andere Entities neu angelegt werden können. Dies ist z.B. wichtig, um Lebensläufe erfassen zu können, da in der Standardeinstellung es nicht möglich ist, eine OrganizationUnit zu referenzieren, die nicht angelegt ist.
Feature: Autorensortierung bei Scopusübernahme	x	x	Verbesserung verschiedener Dinge beim Scousimport

Feature: Collections von DOI-Vergabe ausnehmen	x	x	Möglichkeit, bestimmte Collections (bei uns die Sammlung ohne Volltexte) von der DOI-Vergabe auszuschließen.
Feature: Nachgeholte DOI-Vergabe	x	x	Möglichkeit, nachträglich eine DOI zu vergeben (nach einem Sammlungswechsel)
Feature: ORCID Berechtigungen widerrufen	x	x	Wenn Berechtigungen auf ORCID Seite widerrufen werden, spiegelt sich das auch in DSpace CRIS wieder.
Feature: Prefixbasiertes Rendering für Metadatenfelder	x	x	Einführung von Prefixes für Identifier, um feststellen zu können, welcher Identifiertyp gemeint ist und z.B. die Umwandlung in einen Link korrekt erfolgen kann.
Feature: Indexierung privater Attribute	x	x	Private Attribute landen auch im Index und sind grundsätzlich suchbar
Feature: ORCID Force Send	x	x	Publikation auch dann zu ORCID pushen, wenn sie bereits vorhanden ist oder war.
Feature: Configuration option to set, if a user can change visibility of a profile himself	x	?	Es ist auf unseren Wunsch konfigurierbar, ob eine Person ihr eigenes Researcherprofil auf Privat setzen kann oder nicht.
Feature: DataCite Output in OAI	x	x	Die Metadaten können über OAI auch im DataCite Metadaten Schema ausgegeben werden
Feature: Duplikatscheck beim Import	steht noch aus		Anzeige einer Dublettenwarnung beim Import aus fremder Datenquelle. Die Realisierung des Features ist noch nicht abgeschlossen. Die Entwicklung wird neben uns auch von der Universität Bamberg unterstützt.
Feature: ORCID Fehlermeldungen	x	x	Verbesserung der Weitergabe von Fehlermeldungen beim ORCID Push
Feature: ORCID Push configuration Felder	x	x	Möglichkeit, einzelne Metadatenfelder (z.B. das Doktorarbeitsbetreuerfeld oder das Herausgeberfeld) vom Push zu ORCID auszunehmen. Das heißt, dass eine Publikation nicht in die Push Queue aufgenommen wird, wenn die Person als Herausgeber oder Arbeitsbetreuer bei der Publikation eingetragen ist.
Feature: ORCID Remove-from-Queue-Button	x	x	Möglichkeit, aus der ORCID Push Queue Publikationen zu entfernen, ohne sie zu ORCID zu pushen
Bugfix für Versionierung	x		Bugfix für Versionierung
Anpassen des Loggings für DOIs	x		Anpassen des Loggings für DOIs
Keine Passwortänderung in per Shibboleth authentifizierten Sessions	x		Keine Passwortänderung in per Shibboleth authentifizierten Sessions
Fehlerbehebung bei der DOI-Registrierung (Workspace Items)	x		Fehlerbehebung bei der DOI-Registrierung (Workspace Items)

Wechsel der Authentifikationsmethode von Shibboleth zur DSpace-internen Passwort-Datenbank	x		Wechsel der Authentifikationsmethode von Shibboleth zur DSpace-internen Passwort-Datenbank
Namensänderung von Bundles	x		Namensänderung von Bundles
Ergänzung von Dateien zu Publikationen ohne Volltext	steht noch aus		Vereinfachung und Verbesserung des Workflows, wenn nachträglich eine Datei an eine Publikation ohne Volltext angehängt werden soll.
Bugbehebung			Bugbehebung